

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA COM ENFOQUE NOS CONSTRUTOS ATITUDE E COMPORTAMENTO FINANCEIROS

DANILO DE SOUSA ARAUJO

Universidade de Brasília – UnB

E-mail: daniлоaraujo.unb@gmail.com

TATIANA COELHO FRANÇA

Universidade de Brasília – UnB

E-mail: tatianacoelho@gmail.com

DUCINELI RÉGIS BOTELHO

Universidade de Brasília – UnB

E-mail: ducineli@unb.br

Resumo: Educação Financeira tem se tornado cada vez mais relevante para o crescimento econômico dos países, principalmente àqueles que apresentam um baixo nível de alfabetização financeira. Este é o caso do Brasil, que mesmo com a implementação da ENEF em 2010, o país ainda está longe do nível ideal de Alfabetização Financeira, isso se reflete no alto nível de endividamento das famílias brasileiras e no baixo número de pesquisas científicas na área. Nesse sentido, visando contribuir com estudos científicos sobre o tema no Brasil, esta pesquisa tem como objetivo mapear os principais assuntos, autores e fontes relacionados à educação financeira, por meio de revisão bibliométrica, com enfoque nos construtos atitude e comportamento financeiros. Para tanto, foram selecionados 423 artigos, indexados na base de dados *Web of Science (WoS)*. Utilizando-se do *software R* para as análises bibliométricas, por meio da interface *Shiny* do pacote *Bibliometrix*, foram identificados os principais autores, periódicos e termos relevantes da temática Educação Financeira no último triênio (2019-2021). Os resultados indicam, em consonância com a premissa da Lei de Lotka, que um número limitado de pesquisadores produz muito (0,2%), enquanto a maioria dos pesquisadores produz muito pouco (87,40%). Além disso, confirmou-se que no Brasil este tema é incipiente.

Palavras-chave: Educação financeira, Alfabetização financeira, Atitude financeira, Estudo bibliométrico

Método da Pesquisa: MET3 – Arquivo /Banco de Dados

Área de Conhecimento da Pesquisa: AT 2 – Contabilidade e Educação

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, no mundo globalizado e tecnológico, a expansão do mercado financeiro e da oferta de crédito no mundo digital trouxe mudanças expressivas na dinâmica da economia mundial. Diante disso, a Educação Financeira (EF) tem se tornado cada vez mais relevante e indispensável para o crescimento econômico dos países, principalmente, aqueles em desenvolvimento, onde a população apresenta um baixo nível de Alfabetização Financeira.

Mas o que vem a ser Alfabetização Financeira, afinal? A OCDE a define como uma combinação de consciência, conhecimento, habilidade, atitude e comportamento necessários para tomarem as decisões financeiras e, finalmente, alcançar o bem-estar financeiro individual (OECD/INFE, 2013). Nesse sentido, a Alfabetização Financeira [...] seria um conceito multidimensional e que um único construto seria insuficiente para abarcar todas as dimensões envolvidas (Potrich, 2014).

No Brasil, verifica-se, desde o início do século XXI, o crescimento do acesso do cidadão a produtos e serviços financeiros em decorrência da estabilização da economia e do controle inflacionário a partir do Plano Real (Fantin, 2020). Com isso, o tema Educação Financeira começou a ganhar mais relevância e importância frente à nova realidade econômica do país.

Vieira e Pessoa (2020) ressaltam que nos últimos anos há um empenho por parte de organismos nacionais e internacionais em difundir em seus países uma cultura de Educação Financeira, capaz de orientar as pessoas quanto ao uso de suas finanças e promover o bem-estar social e econômico da população. Com isso, percebe-se a relevância que esse tema tem não apenas para a academia, como também para a sociedade, uma vez que a Educação Financeira demonstra-se ser vetor de transformação socioeconômico para a comunidade.

Nesse cenário, e com o objetivo de promover a educação financeira e previdenciária no Brasil, em 26 de dezembro de 2010, foi instituída pelo Governo Federal a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), por meio do decreto nº 7.397/10, visando contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores.

Mas mesmo com a implementação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) em 2010, o Brasil ainda está longe do nível ideal de Alfabetização Financeira, isso se reflete no alto nível de endividamento das famílias brasileiras (70,09%), conforme divulgado na última PEIC da Confederação Nacional do Comércio (CNC) referente ao ano de 2021 (Janone & Barreto, 2022), e no baixo número de pesquisas científicas na área.

Desse modo, visando suprir a necessidade de estudos científicos sobre o tema no Brasil, esta pesquisa tem como objetivo mapear os principais assuntos, periódicos e autores relacionados à educação financeira, por meio de revisão bibliométrica, com enfoque nos construtos atitude e comportamento financeiros.

Em vista disso, pesquisas na temática Educação Financeira demonstram ter grande potencial de contribuição tanto para a academia, quanto para a sociedade, uma vez que são importantes para analisar os principais assuntos que precisam ser investigados, criando uma base científica nacional sólida que possibilite, a partir dela, a criação, implementação e

fortalecimento de políticas públicas efetivas que objetivem promover e difundir a educação financeira do país.

Este estudo justifica-se, portanto, pelo crescimento da temática em economias desenvolvidas e em desenvolvimento, que contribui para uma melhor compreensão do desenvolvimento econômico e social em uma determinada população. Dessa forma, a pesquisa contribui para os benefícios econômicos e sociais, bem como o conhecimento que o assunto pode trazer ao país, a fim de reduzir o nível de analfabetismo financeiro entre a população brasileira.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Alfabetização e Educação Financeira

Embora para muitos os conceitos de Alfabetização e Educação Financeira sejam sinônimos, isso não é uma verdade. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define a Alfabetização Financeira como o processo pelo qual indivíduos e sociedades melhoram seu entendimento dos conceitos e produtos financeiros para que, por meio de informação, treinamento e orientação, possam desenvolver os valores e as habilidades necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos que envolvem para que possam fazer escolhas mais assertivas, saber onde buscar ajuda e outras ações para melhorar seu bem-estar (OCDE, 2005). Além disso, ela integra ao menos três dimensões: Conhecimento, Atitude e Comportamento Financeiros, conforme Potrich (2014).

Educação Financeira (EF), por sua vez, é definida, conforme Cordeiro et al. (2018), como um processo de aprendizagem ligado às finanças pessoais, onde a sociedade tem a oportunidade de adquirir uma visão crítica sobre o uso do dinheiro. Ressaltam, ainda, que a EF se preocupa em explicar as funções das atividades financeiras como juros, financiamentos, empréstimos, poupança, parcelamento, crédito, etc., para que o conhecimento dessas atividades possa proporcionar decisões mais informadas aos cidadãos (Cordeiro et al., 2018). Ou seja, a EF está mais ligada ao conceito de conhecimento financeiro, enquanto a Alfabetização Financeira é multifatorial, abarcando mais de uma dimensão.

Logo, a EF de um indivíduo está inteiramente ligada à sua formação e ao quanto este teve a oportunidade de aprender sobre educação financeira durante sua vida, seja em sua educação formal ou não. Sabe-se que há muito tempo no Brasil não existia uma política de educação financeira, somente com a implementação da ENEF na última década é que começou tal discussão, que se demonstra ainda ineficiente, conforme dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o endividamento da população brasileira bateu recorde no ano de 2021, com uma média de 70,9% (Janone & Barreto, 2022). Pode-se dizer que este elevado nível de endividamento das famílias brasileiras demonstra o quanto a difusão da temática Educação Financeira ainda não é uma realidade no país.

2.2 Atitude Financeira e Comportamento Financeiro

Este estudo tem como enfoque dois construtos da Alfabetização Financeira: Atitude e Comportamento Financeiros, cabendo, portanto, discorrer sobre cada um deles.

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

O primeiro, segundo Campara et al. (2016), é abordado como um determinante da dívida, pois se refere às práticas saudáveis de gestão financeira, como a elaboração de orçamentos, o pagamento em dia dos compromissos financeiros, o ato de poupar e a gestão do gasto no cartão de crédito. Entende-se, portanto, que tais atitudes financeiras são fundamentais para os indivíduos terem uma vida financeira saudável.

Ainda, conforme os autores, a Atitude Financeira influencia positivamente a atitude ao endividamento, e a inclusão de estratégias que busquem melhorá-la, tanto por parte do governo, quanto por parte da iniciativa privada, pode, em longo prazo, contribuir para que os níveis de endividamento das famílias mantenham-se em patamares adequados (Campara et al., 2016).

Potrich et al. (2016) discorrem, em conformidade com Ajzen (1991), que a Atitude Financeira pode ser definida como as crenças econômicas e não econômicas possuídas por um tomador de decisão. Isto é, a propensão de um indivíduo a consumir ou economizar sua renda ou quão sério ele é em relação às suas restrições orçamentárias (Potrich et al., 2016).

As atitudes são consideradas um elemento importante da educação financeira. Se o indivíduo tem uma atitude bastante negativa em relação a poupar para o futuro, por exemplo, ele terá menos propensão a assumir tal comportamento (Atkinson & Messy, 2012). Desse modo, crenças, costumes e preferências de uma pessoa podem influenciar diretamente suas atitudes relacionadas às finanças, sendo determinantes para sua qualidade de vida e bem-estar.

O segundo construto, conforme a OCDE (2013), o comportamento financeiro, é um modelo fundamental da alfabetização financeira, ele é, inclusive, o mais importante. Pesquisas demonstram, conforme Matasy (2010), uma correlação direta entre alfabetização financeiro e o comportamento financeiro das pessoas.

Perry e Morris (2005) afirmam que existem três principais estruturas psicológicas que podem influenciar o comportamento financeiro e o bem-estar financeiro, são elas: a tendência a ser otimista, a tendência de pensar deliberadamente e, mais importante, o autocontrole. Este último, segundo Strömbäck et al. (2017), afeta positivamente não apenas o comportamento financeiro das pessoas, mas seu bem-estar financeiro. Ou seja, ter controle sobre si mesmo influencia no equilíbrio das finanças pessoais de um indivíduo, além de torná-lo propenso a ser bem-sucedido financeiramente.

Ainda que a tendência de ser otimista pareça, a priori, algo positivo, Puri e Robinson (2007) ponderam que indivíduos excessivamente otimistas exibem mau comportamento financeiro. Isto é, pessoas com este perfil costumam ser avessos a restrições em seus gastos, são mais imediatistas, gastam mais com diversão e lazer, uma vez que acreditam que a conta vai bater no final do mês, ou na pior das hipóteses, acreditam que o empréstimo ou o cheque especial sejam sempre uma ótima saída.

Grohmann et al. (2015) afirmam que um bom comportamento financeiro, por sua vez, está associado à qualidade das escolas e da educação como um todo, de modo que casa e escola são complementares e determinantes do comportamento financeiro. Além disso, o histórico familiar desempenha significativo impacto nos níveis de letramento financeiro e conseqüentemente no comportamento financeiro dos indivíduos (Grohmann et al., 2015).

2.3 Bibliometria e suas Leis

A Bibliometria foi caracterizada por Pritchard como conjunto de métodos e técnicas quantitativos para a gestão de bibliotecas e instituições envolvidas com o tratamento de informação (Pritchard, 1969, *apud* Santos & Kobashi, 2009).

Assim sendo, os resultados da análise bibliométrica, conforme Santos e Kobashi (2009), são considerados importantes para subsidiar estratégias de gestão de unidades de informação e bases de dados. Ainda segundo os autores, no contexto dos esforços para quantificar o produto da atividade científica, as citações a Lotka, Bradford, Zipf tornaram-se obrigatórias. Quanto aos conceitos de cada uma dessas leis, os pesquisadores afirmam que:

A lei do quadrado inverso, de Lotka (1926), refere-se ao cálculo da produtividade de autores de artigos científicos. Segundo essa hipótese, numa especialidade científica, coexiste pequeno número de pesquisadores extremamente produtivos com uma grande quantidade de cientistas menos produtivos. A lei de Bradford (1934), por sua vez, trata da dispersão dos autores em diferentes publicações periódicas. O que lhe interessava, à época, era determinar o núcleo dos periódicos que melhor se concentrassem em determinado tema. [...] Em se tratando da lei de Zipf, apresentada em 1935, refere-se à frequência da ocorrência de palavras num texto longo (Santos & Kobashi, 2009).

Desse modo, a bibliometria, com seus instrumentos quantitativos, ferramentas e leis, é indispensável para analisar o estado da arte de determinada área, a fim de verificar tanto a sua realidade atual, sua evolução, bem como verificar tendências, isto é, temas emergentes, que, por vezes, são demandados pela sociedade. Justifica-se, portanto, o uso de instrumentos da bibliometria para a execução desta pesquisa.

2.4 Estudos Anteriores

São poucos os estudos bibliométricos na temática Educação Financeira, isto verifica-se tanto no âmbito nacional, quanto internacional. Cabendo ressaltar, portanto, algumas mais recentes e relevantes desenvolvidas nos últimos anos que contribuíram para o debate, trazendo novidades, modelos e servindo de parâmetro para o desenvolvimento de novas pesquisas em educação financeira.

No âmbito internacional, Goyal e Kumar (2020) realizaram uma revisão sistemática, com análise bibliométrica e de conteúdo, sobre educação financeira, o estudo incluiu uma revisão de 502 artigos publicados em periódicos revisados por pares entre 2000 e 2019. Redes de citações, análise de classificação de página, análise de cocitação, análise de conteúdo e tendências de publicação foram as ferramentas utilizadas para identificar trabalhos influentes, mapear áreas e identificar lacunas. A pesquisa teve como resultado o modelo de uma estrutura conceitual contendo o quadro atual e retratando áreas potenciais de pesquisa, ajudando os formuladores de políticas, reguladores e pesquisadores acadêmicos a conhecer os detalhes básicos da educação financeira e a identificar as áreas relevantes que precisam ser investigadas.

Na âmbito nacional, Borges e Botelho (2020) contribuíram com estudos sobre educação financeira ao analisar, sob o enfoque bibliométrico, a produção científica

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

internacional sobre o tema na última década. Para isso, foram analisados de 959 artigos da base de dados *WoS*. Após a seleção das amostras, seus dados foram processados nos *softwares HistCite e Microsoft Excel*, utilizando-se de métodos bibliométricos. Os resultados da pesquisa demonstraram o domínio norte-americano no tema, com as escritoras Annamaria Lusardi e Olivia S. Mitchell consideradas as mais prolíficas. No Brasil, destacaram-se as autoras Kelmara M. Vieira e Ani Caroline G. Potrich. O estudo permitiu a inferência de oportunidades e tendências a novos pesquisadores.

Potrich (2014), por sua vez, realizou um estudo com o objetivo de desenvolver um modelo para avaliar o nível de alfabetização financeira, integrando os construtos relativos ao conhecimento financeiro, à atitude financeira e ao comportamento financeiro. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com 1.576 moradores em sete regiões centrais do Rio Grande do Sul. Estatísticas descritivas da estrutura demonstraram que as atitudes e comportamentos financeiros e alfabetização financeira dos moradores do Rio Grande do Sul estão em nível intermediário. Foi observado, pelos testes de hipóteses, diferenças significativas entre os três construtos. Além disso, os aspectos mais relevantes da educação financeira são aqueles relacionados à preocupação com o futuro e à realização de reservas financeiras mensais. Esse estudo serviu de base para diversas outras pesquisas na área.

Diante do exposto, são claros os benefícios do desenvolvimento de pesquisas na área para aquisição de alfabetização e educação financeira para o bem-estar econômico de uma sociedade. Portanto, é imprescindível dar mais atenção a este tema de grande relevância social desenvolvendo mais pesquisas na área, a fim de construir ferramentas que auxiliem a população brasileira no acesso a essas informações tão importantes e transformadoras.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e utilizando-se do enfoque bibliométrico, com o objetivo de mapear os principais assuntos, periódicos e autores relacionados à educação financeira, por meio de revisão bibliométrica, com enfoque nos construtos atitude e comportamento financeiros.

3.1 Perfil da Amostra

A coleta de dados viabilizou-se pelo acesso à base de dados de artigos científicos nacionais e internacionais, por meio do Portal de Periódicos da CAPES, mais especificamente à *Web of Science (WoS)*, uma das bases mais robustas e completas da atualidade, onde os artigos presentes na plataforma são indexados. Isto é, contempla metadados, referências, métricas, entre outros, além do fator de impacto de cada artigo. Além disso, por meio da *WoS* é possível fazer a exportação dos dados dos artigos em diversos formatos, possibilitando a análise por meio de softwares estatísticos.

Diante disso, fez-se um levantamento prévio na base de dados *WoS*, por meio da pesquisa avançada, utilizando-se da busca por tópicos: ‘TS = (“*financial literacy*” OR “*financial education*” AND “*financial attitude*” AND “*financial behavior*”)’). Escolheu-se o rótulo “TS”, pelo fato de fazer busca em vários campos, tais como: título, resumo, palavras-

chave do autor e *Keywords Plus*. Possibilitando, portanto, uma pesquisa mais ampla na base de dados.

Inicialmente, a busca retornou um total de 2.429 artigos. Devido ao alto número, fez-se necessária uma delimitação do tempo, restringindo aos últimos 3 anos (2019 a 2021). Aplicou-se, também, o filtro de tipo de documento, restringindo a artigos de acesso aberto, que retornou, por fim, um total de 423 artigos, formando assim o campo amostral desta pesquisa.

3.2 Procedimentos de Análise

Selecionada a amostra, fez-se a exportação da base de dados no formato de arquivo de texto (.txt), que é compatível com diversos softwares estatísticos, tais como o R Studio - utilizado nesta pesquisa.

Em seguida, recorreu-se ao pacote *Bibliometrix*, disponível na biblioteca do *software R*, que fornece um conjunto de ferramentas para pesquisa quantitativa em bibliometria e cientometria (Aria & Cuccurullo, 2017).

Durante a pesquisa, optou-se pelo uso da ferramenta online *Shiny*, que é a interface gráfica baseada na *web* desenvolvida para o *Bibliometrix*, que simplifica as análises estatísticas da base de dados. Por meio desta ferramenta, conforme visto em Aria e Cuccurullo (2017), é possível criar matrizes de dados para verificar: (a) Principais autores e revistas; (b) Citação e co-citação; (c) Análise de colaboração científica; (d) Análise textual como palavras-chaves e títulos; (e) Dentre outros.

Figura 1

Procedimentos metodológicos de análise

Nota. Fonte: Elaboração própria com base em Aria e Cuccurullo (2017)

A Figura 1 apresenta o resumo dos procedimentos metodológicos de análise deste trabalho, que constituíram-se em: (1) Buscar, filtrar e exportar os dados bibliométricos na base científica (*WoS*); (2) Executar o R e acionar o Pacote *Bibliometrix*; (3) Importar os dados; (4) Acionar a interface *Shiny*; e (5) Realizar as análises bibliométricas.

Além disso, para análise dos dados, este estudo utiliza-se da Lei de Lotka como parâmetro de verificação da produtividade dos autores. Cabe ressaltar, que muitos dos estudos de bibliometria pautam-se nas principais Leis da Bibliometria (Guedes & Borschiver, 2005). Que permitem a análise de forma mais objetiva e racional, embora também haja limitações.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 Principais Autores

Tabela 1

Autores e Colaborações

AUTORES	
Autores	1149
Aparições do autor	1374
Autores de documentos de autoria única	42
Autores de documentos multi-autoria	1107
COLABORAÇÃO DOS AUTORES	
Documentos de autoria única	44
Documentos por Autor	0,368
Autores por Documento	2,72
Coautores por Documentos	3,25
Índice de colaboração	2,92

Nota. Fonte: dados da pesquisa

A Tabela 1 mostra um total de 1149 autores, dos quais apenas 42 têm artigos de autoria única. A maioria dos autores da amostra, cerca de 96,34%, escreveram artigos em colaboração, tendo uma média de colaboração de 2,72 autores por artigos, 3,25 coautores por artigo e um índice de colaboração de 2,92 autores/coautores por artigo.

Tabela 2

Autores por número de artigos e universidades

Autor	Número de Artigos	Universidade
KADOYA Y	14	Hiroshima University
KHAN MSR	14	Hiroshima University
CWYNAR A	7	University of Economics and Innovation in Lublin
DE WITTE K	6	Maastricht University
MITCHELL OS	6	University of Pennsylvania
WATANAPONGVANICH S	6	Hiroshima University
CWYNAR W	5	University of Economics and Innovation in Lublin
PUTTHINUN P	5	Hiroshima University
XIAO JJ	5	University of Rhode Island
SCHELFHOUT W	4	University of Antwerp
Total	72	

Nota. Fonte: dados da pesquisa

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

Os 10 autores mais relevantes da amostra, conforme observa-se na Tabela 2, possuem uma média de 7,2 de artigos escritos, os dois mais produtivos, Yoshihiko Kadoya e Mostafa Saidur Rahim Khan, pesquisadores da universidade japonesa *Hiroshima University*, possuem quase o dobro disso, ambos possuem 14 artigos cada, representando cerca de 19,44%.

Tabela 3

Produtividade do autor pela Lei de Lotka

Documentos escritos	N. de Autores	Proporção de Autores (%)
1	1004	0,874
2	108	0,094
3	26	0,023
4	2	0,002
5	3	0,003
6	3	0,003
7	1	0,001
14	2	0,002

Nota. Fonte: dados da pesquisa.

Conforme observado na Tabela 3, a proporção de autores que publicaram apenas um artigo foi de 87,40%, enquanto que os que publicaram 7 e 14 artigos, representaram, respectivamente, uma proporção de 0,1 e 0,2%.

Tabela 4

Média de citações por ano

Ano	N	TC médio por Art.	Média por ano	Anos de citação
2019	104	6,394230769	2,131410256	3
2020	143	4,272727273	2,136363636	2
2021	176	1,176136364	1,176136364	1

Nota. Fonte: dados da pesquisa

Conforme demonstrado na Tabela 4, verifica-se que os artigos publicados em 2020 possuem a melhor média de citações, cerca de 2,1363 citações por artigo, embora os de 2019 estejam bem próximos a essa média, com cerca de 2,1314. Quando se compara o total de citações (TC) médio por artigos ao longo dos anos, os artigos publicados em 2019 possuem o melhor índice, cerca de 6,3943, tendo em vista que eles têm o maior tempo de publicação.

4.2 Principais Fontes

Tabela 5

Fontes mais relevantes

Revistas	Artigos	Área(s)
<i>Sustainability</i>	22	Interdisciplinar
<i>Frontiers In Psychology</i>	15	Psicologia
<i>Journal Of Risk And Financial Management</i>	12	Gestão Financeira
<i>Journal Of Consumer Affairs</i>	11	Interdisciplinar; Ciências do Consumo
<i>Journal Of Economic Behavior & Organization</i>	10	Economia
<i>Public Finance Quarterly-Hungary</i>	9	Finanças
<i>Journal Of Asian Finance Economics And Business</i>	7	Economia; Finanças
<i>Cogent Economics & Finance</i>	6	Economia; Finanças
<i>Economics & Sociology</i>	6	Economia; Sociologia
<i>International Journal Of Consumer Studies</i>	6	Ciências e Política do Consumo; Educação do Consumidor
<i>Journal Of Behavioral And Experimental Finance</i>	6	Finanças
<i>Journal Of Family And Economic Issues</i>	6	Economia, Ciências Sociais
<i>Journal Of Pension Economics & Finance</i>	6	Economia; Finanças; Pensão e Aposentadoria
<i>Accounting And Finance</i>	5	Contabilidade; Finanças
<i>International Journal Of Environmental Research And Public Health</i>	5	Saúde Pública; Interdisciplinar
<i>Behavioral Sciences</i>	4	Psicologia; Comportamento; Interdisciplinar
<i>BMC Public Health</i>	4	Saúde pública; Interdisciplinar
<i>Economics Of Education Review</i>	4	Economia; Educação
<i>Empirical Research In Vocational Education And Training</i>	4	Educação profissional; Interdisciplinar
<i>International Journal Of Financial Studies</i>	4	Finanças

Nota. Fonte: dados da pesquisa

A Tabela 5 apresenta as 20 fontes mais relevantes da amostra, chama-se atenção o fato de as duas principais revistas, *Sustainability* e *Frontiers in Psychology*, com totais de 22 e 15 artigos, respectivamente, ambas com maior número de artigos publicados na temática Educação Financeira no triênio (2019-2021), não serem revistas relacionadas integralmente às áreas de finanças, economia, contabilidade e afins.

4.3 Principais Palavras e Termos

Tabela 6

Palavras mais frequentes

Palavras (Keywords Plus)	Tradução	Ocorrências
<i>financial literacy</i>	letramento financeiro	87
<i>education</i>	educação	59
<i>literacy</i>	alfabetização	51
<i>behavior</i>	comportamento	49
<i>knowledge</i>	conhecimento	43
<i>impact</i>	impacto	41
<i>performance</i>	atuação	23
<i>risk</i>	risco	22
<i>determinants</i>	determinantes	21
<i>women</i>	mulheres	21
<i>attitudes</i>	atitudes	20
<i>income</i>	renda	20
<i>debt</i>	dívida	17
<i>participation</i>	participação	16
<i>gender</i>	gênero sexual	15
<i>overconfidence</i>	excesso de confiança	15
<i>gender-differences</i>	diferenças de gênero	14
<i>health</i>	saúde	14
<i>information</i>	informação	14
<i>investment</i>	investimento	14

Nota. Fonte: dados da pesquisa

De acordo com os dados apresentados na Tabela 6, as 20 palavras mais frequentes nos títulos dos artigos de EF foram: *financial literacy*, *education*, *literacy*, *behavior*, *knowledge*, *impact*, *performance*, *risk*, *determinants*, *women*, *attitudes*, *income*, *debt*, *participation*, *gender*, *overconfidence*, *gender-differences*, *health*, *information* e *investment*.

4.4 Produção Científica Brasileira

Tabela 7

Produção Científica Brasileira no último triênio (2019 a 2021)

Autores	Título	Revista	Idioma	Nº de Citações	Ano de publicação
Santini, FDO; Ladeira, WJ; Mette, FMB; Ponchio, MC	<i>The antecedents and consequences of financial literacy: a meta-analysis</i>	INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING	Inglês	18	2019
Ramalho, TB; Forte, D	<i>Financial literacy in Brazil - do knowledge and self-confidence relate with behavior?</i>	RAUSP MANAGEMENT JOURNAL	Inglês	5	2019
Santos, DB; Netto, HG	<i>Financial Illiteracy and customer credit history</i>	RBGN-REVISTA BRASILEIRA DE GESTAO DE NEGOCIOS	Inglês	1	2020
Melo, JM; Moreira, CS	<i>Personal Financial Education: Study with Accounting Sciences</i>	REVISTA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA-RC C	Português	0	2021

Nota. Fonte: dados da pesquisa

16 artigos brasileiros, no total, foram publicados no período. A Tabela 7 mostra os quatro encontrados na WoS, cujo acesso era aberto.

A Figura 2 representa o mapa de colaborações científicas internacionais na temática Educação Financeira, ressalta-se que o Brasil não teve nenhuma colaboração internacional no período analisado. Identificou-se que os Estados Unidos são o país com maior número de publicações na área, cerca de 188 artigos, e de colaborações internacionais. O segundo país com maior número de publicações foi o Reino Unido com 63 publicações.

Figura 2

Mapa de colaboração científica entre países

Nota. Fonte: dados da pesquisa

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme dados apresentados na Tabela 8, em relação às principais informações sobre os dados da amostra, têm-se como destaques a quantidade de fontes de 263, distribuídos entre revistas, livros e entre outros; a quantidade de referências, que totalizaram 16.923; e a média de citações por documentos, que foi de 3,506 no último triênio (2019-2021). Ou seja, houve em média cerca de 3 citações por artigo publicado no triênio.

Os artigos brasileiros, por sua vez, tiveram uma média de 6 citações por artigo. O artigo brasileiro com maior quantidade de citações (18) foi o dos pesquisadores Fernando de Oliveira Santini, Wagner Junior Ladeira, Frederike Monika Budiner Mette e Mateus Canniatti Ponchio, intitulado *The antecedents and consequences of financial literacy: a meta-analysis*. Esse estudo teve como objetivo determinar os antecedentes e as consequências da alfabetização financeira usando técnicas meta-analíticas. Os resultados mostraram que os fatores que influenciam a alfabetização financeira foram os seguintes: nível educacional, atitude financeira, conhecimento financeiro, comportamento financeiro, gênero, renda familiar e investimentos

Tabela 8

Panorama geral da amostra

Descrição	Resultados
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE DADOS	
Intervalo de Tempo	2019:2021
Fontes (revistas, livros, etc.)	236

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

Documentos	423
Média de anos de publicação	1,83
Média de citações por documentos	3,506
Média de citações por ano por documento	1,119
Referências	16923
TIPOS DE DOCUMENTOS	
Artigo	419
Artigo; data paper	2
Artigo; anais de eventos/conferências	2
CONTEÚDO DO DOCUMENTO	
Keywords Plus (ID)	788
Palavras-chave do autor (DE)	1228

Nota. Fonte: dados da pesquisa

Ademais, em relação ao conteúdo dos documentos da amostra, foram identificadas 788 *Keywords Plus (ID)*, que são os termos gerados automaticamente a partir dos títulos de artigos na *WoS*, e 1.228 palavras-chave do autor (DE). Por meio das *Keywords Plus*, foi possível analisar os principais termos da temática educação financeira.

A palavra com maior frequência de aparição nos títulos dos trabalhos analisados foi *financial literacy*, com 87 aparições no total, representando 10% da amostra, que em tradução livre seria “letramento financeiro”, termo este não comumente utilizado na literatura brasileira, porém, é equivalente aos termos educação e alfabetização financeiras.

Sabe-se que a aprendizagem eficaz das finanças pessoais desempenha papel central na formação de atitudes e comportamentos responsáveis no que tange à administração das finanças pessoais (Potrich et al., 2016). Nesse contexto, esta pesquisa teve enfoque nos construtos atitude e comportamento financeiros, tendo como uma de suas finalidades observar se estes termos são tratados na literatura internacional. Em relação ao primeiro construto, verificou-se que o termo “atitude financeira” propriamente dito, não aparece nos artigos analisados, embora o termo *attitudes* (atitudes), mais abrangente, tenha tido 20 aparições no total, representando cerca de 2% da amostra. O segundo construto, por sua vez, também não aparece em sua literalidade, embora o termo *behavior* (comportamento) seja o quarto termo que mais aparece na amostra (49), respondendo por cerca de 6% dela.

Machado Junior et al. (2016) enfatizam que a Lei de Lotka propõe que um número restrito de pesquisadores produz muito em determinada área de conhecimento, enquanto um grande volume de pesquisadores produz pouco. Tal premissa confirma-se, conforme observado na Tabela 3, onde a proporção de autores que publicaram apenas um artigo é de 87,40%, enquanto que os que publicaram 7 e 14 artigos, representam, respectivamente, uma proporção de 0,1 e 0,2%.

O Gráfico 1 demonstra as taxas de crescimento de um ano para o outro no triênio (2019-2021). Em 2020, houve um crescimento de 37,50% em relação a 2019, já em 2021, a taxa foi de 23,08% em relação ao ano anterior. A taxa de crescimento anual média da produção científica no tema Educação Financeira, por sua vez, foi de 30,29%. O que demonstra que o tema tem crescido a cada ano, refletindo a sua importância para sociedade.

Gráfico 1

Produção Científica Anual

Nota. Fonte: dados da pesquisa

Além disso, os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram com os achados de Borges e Botelho (2020). As pesquisadoras, em seu estudo bibliométrico, identificaram que o tema educação financeira no Brasil é incipiente. Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se dizer que tal afirmativa é verdadeira, uma vez que foi identificado um baixo número de publicações brasileiras, bem como o fato de o país não ter tido nenhuma colaboração internacional no último triênio.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Haja vista que nos últimos anos tenha havido um crescente empenho por parte de organismos nacionais e internacionais em difundir a Educação Financeira, a fim de orientar as pessoas quanto ao uso de suas finanças e promover e o seu bem-estar social. No Brasil, com a implementação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) na última década, o país ainda mostra-se longe do nível ideal de Educação Financeira, isso se evidencia não só pelo alto nível de endividamento da população, como também pelo no baixo número de pesquisas científicas na área.

Nesse sentido, este trabalho teve como uma de suas finalidades contribuir para o desenvolvimento de pesquisas na área no Brasil. Para isso, fez-se uma revisão bibliométrica com o objetivo mapear os principais assuntos, periódicos e autores relacionados à educação financeira, com enfoque nos construtos atitude e comportamento financeiros. Pode-se dizer que o objetivo geral da pesquisa foi atendido, uma vez que, com a metodologia utilizada, foi possível analisar cada um dos pontos propostos.

Inicialmente, esta pesquisa abordou os conceitos de Alfabetização e Educação Financeira, para tanto, foi realizado uma revisão bibliográfica na temática, tendo sido encontradas algumas das principais definições na atualidade, foi possível verificar que há distinções entre eles, embora na literatura ainda haja uma certa confusão entre os conceitos. Percebeu-se que não estão solidificados na literatura, isto é, são assuntos em desenvolvimento, que ainda precisam ainda ser investigados.

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

Em seguida, foram identificados os dez principais autores da temática educação financeira, cabendo destacar os pesquisadores Yoshihiko Kadoya e Mostafa Saidur Rahim Khan, da Universidade de Hiroshima, os dois autores mais produtivos no triênio (2019-2021), verificou-se que ambos publicaram 14 artigos cada no período, representando cerca de 19,44% dos artigos publicados pelos 10 autores mais produtivos da amostra.

Com relação à produtividade dos autores da amostra, sob à ótica da Lei de Lotka, identificou-se que a proporção de autores que publicaram 1 artigo foi de 87,4%, enquanto que os que publicaram 7 e 14 artigos, representam, respectivamente, uma proporção de 0,1 e 0,2%. Corroborando com premissa da referida Lei, tendo em vista que um número restrito de pesquisadores produziu muito, enquanto a maioria dos pesquisadores produziu muito pouco.

Outrossim, foi possível identificar os principais periódicos da temática no triênio (2019-2021), tendo sido selecionadas as 20 revistas mais relevantes em números de artigo. Chama-se atenção ao fato de as duas fontes mais relevantes, *Sustainability* e *Frontiers in Psychology*, com totais de 22 e 15 artigos, respectivamente, não serem ligadas integralmente às áreas de finanças, economia, contabilidade e afins. Podendo-se de dizer, portanto, que a educação financeira é um tema de relevância interdisciplinar, não restrito às áreas financeiras.

Ademais, identificou-se os principais termos e palavras da temática EF, e, conforme os dados encontrados, vale ressaltar algumas das palavras mais frequentes nos artigos de EF no triênio (2019-2021), cabendo citar, em tradução livre: alfabetização financeira, comportamento, conhecimento, impacto, desempenho, risco, determinantes e atitudes. Ainda que este último apareça 20 vezes na amostra, o construto “atitude financeira”, como conceito não aparece nos artigos analisados. Isto é, embora seja um construto consolidado pela OCDE, ainda é pouco estudado na literatura internacional. Embora o construto “comportamento financeiro” também não apareça como conceito, o termo “comportamento” apareceu 49 vezes, sendo o quarto termo com maior frequência (6%). Presume-se, portanto, que é um termo mais discutido na literatura internacional.

Por fim, em relação à produção científica brasileira, os resultados desta pesquisa indicam que o tema Educação Financeira ainda está em estágio inicial, tendo em vista o baixo número de publicações no período, bem como o fato de o país não ter tido nenhuma colaboração científica internacional. Por conseguinte, infere-se que a pesquisa brasileira no tema mostra-se ainda endógena. Ou seja, é muito feita localmente, sem parcerias internacionais e intercâmbios culturais, que enriquecem e trazem relevância para a pesquisa de um país, haja vista que os países com maior número de artigos publicados apresentam, também, um alto índice de colaborações internacionais.

Salienta-se que, durante a pesquisa, houve limitações, pretendia-se utilizar, inicialmente, como parâmetro de análise as três principais leis da bibliometria, o que não foi possível, pois a interface *Shiny* só faz análise com base em uma lei apenas, a de Lotka. Ficando, portanto, como sugestão para pesquisas futuras uma análise mais abrangente integrando as três leis. Além disso, sugere-se pesquisas bibliométricas, sistemáticas e críticas que se utilizem de outras bases de dados de artigos científicos, não se limitando a apenas uma, para que tenha a maior abrangência possível, abarcando toda a produção científica internacional.

REFERÊNCIAS

- Aria, M., Cuccurullo, C., (2017). “Bibliometrix: An r-Tool for Comprehensive Science Mapping Analysis.” *Journal of Informetrics* 11 (4): 959–75. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>.
- Atkinson, A. & Messy, F. (2012) Measuring Financial Literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, *OECD Publishing*. http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/measuring-financial-literacy_5k9csfs90fr4-en
- Borges, B. R., Botelho, D. R. (2020). Uma década de pesquisa em Alfabetização e Educação Financeiras: um estudo bibliométrico. In: XVII Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade. São Paulo. <https://www.researchgate.net/publication/340515459>
- Campara, J., Vieira, K., & Ceretta, P. (2016). Entendendo a atitude ao endividamento: fatores comportamentais e variáveis socioeconômicas o determinam?. *Revista Eletrônica de Ciência Administrativa*, 15(1), 5-24. <https://doi.org/10.21529/RECADM.2016002>
- Cordeiro, N. J. N., Costa, M. G. V., & Silva, M. N. da. (2018). EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL: UMA PERSPECTIVA PANORÂMICA. *Ensino Da Matemática Em Debate*, 5(1), 69–84. <https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/36841>
- Fantin, L. A. D. B. (2020). Ações do estado para a promoção da educação financeira: uma análise da estratégia nacional de educação financeira - ENEF. (Dissertação de Mestrado. Mestrado em Direito Político e Econômico – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo). <http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/4342>
- Goyal, K., & Kumar, S. (2020). Financial literacy: A systematic review and bibliometric analysis. *International Journal of Consumer Studies*, 45(1), 80-105. <https://doi.org/10.1111/ijcs.12605>
- Grohmann, A., Kouwenberg, R., & Menkhoff, L. (2015). Childhood roots of financial literacy. *Journal of Economic Psychology*, 51, 114–133. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.002>
- Guedes, V. L., & Borschiver, S. (2005). Bibliometria: uma ferramenta estatística para a gestão da informação e do conhecimento, em sistemas de informação, de comunicação e de avaliação científica e tecnológica. *Encontro Nacional de Ciência da Informação*, 6(1), 18. http://www.cinform-antiores.ufba.br/vi_anais/docs/VaniaLSGuedes.pdf
- Janone, L., & Barreto, E. (2022). Endividamento das famílias bate recorde em 2021, aponta CNC. *CNN Brasil*. Acesso em 22 de fevereiro de 2022. <https://bityli.com/RrHfdX>

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

- Machado Junior, Celso, & dos Santos Parisotto, Iara Regina, & Palmisano, Angelo, & Saraiva de Souza, Maria Tereza (2016). As Leis da Bibliometria em Diferentes Bases de Dados Científicos. *Revista de Ciências da Administração*, 18(44),111-123. ISSN: 1516-3865. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273545375009>
- Matasy, Gerald (2010). Financial Illiteracy: Prevalence, Consequences, and Solutions. *Economics Undergraduate Honors Theses*. 2. https://pdxscholar.library.pdx.edu/econ_honorstheses/2
- OECD/INFE. (2013). Financial Literacy and Inclusion: results of OECD/INPE survey across countries and by gender. *Financial Literacy & Education: Russia trust fund*, June, 1–175. [https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013 OECD INFE Fin Lit and Incl SurveyResults by Country and Gender.pdf](https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013%20OECD%20INFE%20Fin%20Lit%20and%20Incl%20SurveyResults%20by%20Country%20and%20Gender.pdf)
- OECD (2013), *PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy*, OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264190511-en>
- OCDE. (2005). Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness. *OCDE*, 2005. <http://www.oecd.org/finance/financial-education/35108560.pdf>
- Perry, V. G., & Morris, M. D. (2005). Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior. *Journal of Consumer Affairs*, 39(2), 299–313. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2005.00016.x>
- Potrich, A. (2014). Alfabetização financeira: integrando conhecimento, atitude e comportamento financeiros. 2014. 177 f (Dissertação de Mestrado. Mestrado em Administração–Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul). http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSM_8e1c5d253d6de71f68503f286f79913e
- Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., & Kirch, G. (2016). Você é alfabetizado financeiramente? Descubra no termômetro de alfabetização financeira. *BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos* (ISSN: 1984-8196), 13(2), 153-170. <https://doi.org/10.4013/base.2016.132.05>
- Puri, M., & Robinson, D. T. (2007). Optimism and economic choice. *Journal of Financial Economics*, 86(1), 71–99. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.09.003>
- Santini, F. D. O., Ladeira, W. J., Mette, F. M. B., & Ponchio, M. C. (2019). The antecedents and consequences of financial literacy: a meta-analysis. *International Journal of Bank Marketing*. <http://dx.doi.org/10.1108/IJBM-10-2018-0281>

5° Congresso UnB de Iniciação Científica em Contabilidade e Governança

De 16 e 18 de novembro de 2022, Brasília-DF.

Santos, R. N. M. D., & Kobashi, N. Y. (2009). Bibliometria, cientometria, infometria: conceitos e aplicações. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/10089>

Strömbäck, C., Lind, T., Skagerlund, K., Västfjäll, D., & Tinghög, G. (2017). Does self-control predict financial behavior and financial well-being? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 14, 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2017.04.002>

Vieira, G., & Pessoa, C. (2020). Educação financeira pelo mundo: como se organizam as estratégias nacionais?. *Educação Matemática Pesquisa*, 22(2). <http://dx.doi.org/10.23925/1983-3156.2020v22i2p658-688>

